

ҚУЁНЛАРНИНГ ОВҚАТ ҲАЗМ ҚИЛИШ ЖАРАЁНЛАРИГА ВА
МАҲСУЛДОРЛИГИГА «ПРОБИОКОРМ» ПРОБИОТИКЛИ ОЗУҚА
ҚЎШИМЧАСИНИНГ ТАЪСИРИ

Гўзал Жуманиязовна Кутлиева¹, Баҳора Исмаиловна Тураева², Дилноза Намозова³

^{1,2}ЎзРФА Микробиология институти

³Самарканд Давлат Университети, биология факультети, таянч докторант

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8371974>

Аннотация. Тадқиқотлар чорвачилик соҳасида маҳаллий пробиотик препаратларнинг ҳайвонларнинг ўсишини, овқат ҳазм қилиш жараёнларини яхшилайдиган ва иммунитетни рағбатлантирувчи таъсирини аниқлашга қаратилган. Қуёнларнинг иммун тизимини ва касалликларга чидамлилигини оширишда пробиотик препаратларни қўллаш орқали маҳсулот сифати ҳамда маҳсулдорлигини ошириш бўйича амалий ишлар олиб борилган.

Калит сўзлар: пробиотик бактерия, қуён, антибиотиклар, тана вазни, клиник тадқиқотлар, гематологик таҳлил, иммун система.

Аннотация. Исследования направлены на определение влияния местных пробиотических препаратов на рост животных, улучшение процессов пищеварения и стимуляцию иммунитета животных. Проведена практическая работа по повышению качества и продуктивности сельскохозяйственных животных путем использования пробиотических препаратов для повышения иммунитета и устойчивости кроликов к болезням.

Ключевые слова: пробиотические бактерии, кролики, антибиотики, масса тела, клинические исследования, гематологический анализ, иммунная система.

Abstract. Research is aimed at determining the effect of local probiotic preparations on animal growth, improving digestive processes and stimulating immunity in the livestock sector. Practical work was carried out to improve the quality and productivity of the product by using probiotic preparations to improve the immune system and disease resistance of rabbits.

Keywords: probiotic bacteria, rabbit, antibiotics, body weight, clinical, hematological analysis, immune system.

Ҳозирги пайтда қишлоқ хўжалиги, чорвачилик ва ветеринария соҳаларида биотехнологик саноатнинг ажойиб маҳсулоти – ферментли препаратлардан фойдаланиб қўшимча гўшт ва сут етиштириш мумкин. Рацион таркибига қўшилган фермент препаратлари тирик организмга, айниқса улар анча ёш бўлганда, озуқа моддаларининг яхши ҳазм бўлишида ёрдам беради.

Тадқиқотлар учун ҳайвонларни овқат ҳазм қилишини яхшиловчи, бактериал ичак касалликларини олдини оловчи ва даволовчи, озуқанинг энергетик қийматини, самарадорлигини ҳамда уларнинг маҳсулдорлигини оширувчи маҳаллий микроорганизмлар асосида яратилган пробиотикли, ферментли ва оксилга бой, импорт ўрнини босувчи маҳаллий озуқа ем қўшимчаси танлаб олинди. Унинг таркибида 10 дан зиёд пробиотик бактериялар мавжуд бўлиб, улар *Lactobacillus plantarum*; *Lactobacillus paraplantarum*; *Bifidobacterium*, *Propionibacterium* авлодларига мансуб бактериялар.

Ошқозон-ичак тизимидаги микрофлорани тартибга солиш учун ишлатиладиган биопрепаратлар пробиотиклар деб аталади. Сут ачитувчи бактерияларида хўжайрадан

ташқари протеолитик, b-глюкозидаза, b- маннозидаза ва b-манназа синтез қилиши аниқланган. *Lactobacillus plantarum* 7 штаммининг хўжайрадан ташқари протеолитик, целлюлолитик ва гемицеллюлолитик фаоллиги аниқланган. *Lactobacillus plantarum* штаммлари универсал кўп хужайрадан ташқари гидролитик фермент хосил қилади. Хўжайрадан ташқари гидролитик фермент фаоллигининг энг юқори умумий кўрсаткичи *L. plantarum* RI11 *L. plantarum* RG11 ва *L. plantarum* RG14 қайтд этилди [1]. Тадқиқотда турли хил табиий полилимерларнинг *Lactobacillus plantarum* RI 11 изолятининг хўжайрадан ташқари целлюлолитик ва гемицеллюлозалитик ферментларнинг синтези бўйича изланишлар олиб борилган. Ушбу илмий шарҳда сут ачитувчи бактерияларни биологик қайта ишлаш жараёнларида қўллаш истиқболлари тавсифланган [2]. Пробиотиклардаги бактериал хужайралар овқат ҳазм қилиш трактидаги кўплаб ҳаётлий жараёнларнинг биокатализаторларидир [3]. Бу пробиотиклар ёрдамида чандик микрофлорасининг тур таркибини тузатиш орқали полигастрик ҳайвонларнинг маҳсулдорлигини ошириш ва юқумли бўлмаган патологияларнинг олдини олиш йўллари ишлаб чиқиш учун назарий асос бўлиб хизмат қилди [4]. Сўнгги йилларда чандик микрофлорасининг сонини тиклаш ва сифат таркибини яхшилаш учун кенг спектрли кўплаб воситалар яратилди. Пробиотиклар патоген ва шартли патоген микрофлорага қарши антагонистик фаолликка эга бўлган патоген бўлмаган бактерияларни ўз ичига олади. Пробиотиклар сифатида ишлатиладиган бактериялар асосан граммусбат бўлиб, улар таркибига *Bacillus*, *Pediococcus*, *Enterococcus*, *Streptococcus*, *Saccharomyces* u *Lactobacillus* кириши мумкин. Пробиотиклар асосида қорамолларни етиштириш ўртача кунлик даромаднинг ошириши ҳақида маълумотлар берилган; аммо, пробиотикларнинг ўсишга таъсири изчил эмас эди. Пробиотикларнинг қорин микробиомига таъсири ишлатиладиган бактериал штаммларга, шунингдек дозага боғлиқдир. Асосий бўлимлар: кавш қайтарувчи ҳайвонларнинг микробиота тавсифи, замонавий усулларнинг асосий тамойиллари, бу усуллардан фойдаланиш, қўй қоринлари микробиомини ўрганиш натижалари. Стресснинг қорин микробиотасига таъсири ва уни адаптоген, антиоксидант биологик фаол моддалар ва пробиётиклар ёрдамида ҳимоя қилиш усуллари ҳақидаги маълумотлар таҳлил қилинган. Ҳозирги вақтда қуёнчилик соҳасида қуёнларни кўпайтириш ва уларни парвариш қилиш озиқлантириш масалалари борасида кшплад тадқиқотлар олиб борилмоқда. Қуёнларни озиқлантиришда ҳар хил озуқа қўшимчаларини қўллаш ва уларни овқат ҳазм қилиш тизимига таъсири етарлича ўрганилмаган. Шунинг учун қуёнлар организмга маҳаллий «Пробиокорм» пробиотикли озуқа қўшимчасининг таъсирини аниқлаш бўйича тадқиқотлар олиб боришни мақсад қилдик. Ёш қуёнларнинг энг кўп ҳалок бўладиган даври уларни сутдан ажратиладиган даврга тўғри келади. Бу вақтда ёш қуёнчаларнинг танаси қаттиқ стрессга учрайди, инфекция хавфи ортади, бунинг натижасида ўсиш тезлиги пасаяди. Бу даврда энг кўп учрайдиган касалликлар ошқозон-ичак тракти касалликлари. Сўнгги пайтларда ушбу муаммони ҳал қилиш учун организмдаги метаболик жараёнларни оптималлаштириш, шунингдек, ошқозон-ичак тракти касалликларини даволаш ва олдини олиш ва нормал ичак микрофлорасини тиклаш қобилятига эга бўлган пробиотик озуқа қўшимчаларидан фойдаланиш тобора долзарб бўлиб бормоқда. Ҳайвонларнинг озуқасидаги антибиотиклар уларнинг нобуд бўлишига ва сонининг камайишига олиб келади [5-6]. Аҳолини сифатли чорвачилик маҳсулотлари билан таъминлаш муаммосидан келиб чиқиб, пробиотиклардан фойдаланиш илмий ва

амалий аҳамиятга эга. Қишлоқ хўжалиги ҳайвонлари организмига турли пробиотикларни қўллаш кенг ўрганилган, аммо қуёнчилик саноатида пробиотик озуқа қўшимчаси «Пробиокорм»дан фойдаланиш ҳали ўрганилмаган.

Тадқиқот усуллари: Тадқиқотларда умумий қабул қилинган клиник, морфологик, анатомик, зоотехникавий, статистик ва таққослаш усулларидан фойдаланилади.

Тажрибада четдан олиб келинган “Nikor” зотига мансуб қуёнлардан олинган маҳаллийлаштирилган 3 ойлик ёшдаги қуёнчаларга 130 кунлик ёшига қадар Пробиокорм пробиотикли препарат таъсири аниланди. Қуён болаларининг яшовчанлигига, ўсиш ва ривожланишига таъсири . Тажриба гуруҳига 10 бош қуёнлар, назорат гуруҳига 10 бош қуёнлар олинди. Тажриба гуруҳидаги “Nikor” зотли 10 бош қуён болаларига 1кг емига 2г **Пробиокорм** аралаштириб берилди. Тажриба қуён болалари сўндирилган оҳак ва формалиннинг 5 % эритмаси билан стерилланган махсус катакларда бино ҳарорати 15-18⁰ С ва 60-65% гача нисбий намликда сунъий ёруғлик шароитида сақланди. Тажрибадаги иккала гуруҳ қуён болаларига махсус улар учун тайёрланган гранула шаклидаги омухта озуқа берилди. Озиқлантириш бир хил рацион асосида амалга оширилди. Тажриба гуруҳидаги “Nikor” зотли 10 бош қуён болалари озуқа рационига **Пробиокорм** аралаштириб берилди. Назоратдаги қуён болалари **Пробиокорм** пробиотикли препарати қўшилмаган ем билан озиқлантирилди. Тажрибадаги қуён болаларини **Пробиокорм** озуқа қўшимчаси берилмасдан олдин ва берилгандан кейин 105 кунлик ёшида периферик қоннинг морфологик таркиби (эритроцитлар, лейкоцитлар, тромбоцитлар, гемоглобин даражаси), биокимёвий параметрлари (умумий оксил даражаси, мочевино, креатин, умумий билирубин, глюкоза, холестерин ва триглицеридлар), айрим қон зардоби ферментларининг фаолияти (аспартат ва аланин аминотрансфераза, гидрооксиди фосфатаза, лактат дегидрогеназа) аниқланди. Қуёнларнинг клиник текширувлари стандарт усулларга мувофиқ ВС-3000 (Mindray, P.R.China) ярим автоматик гематология анализаторида ўтказилди. Қон зардобининг биокимёвий параметрлари бирлаштирилган усуллар билан аниқланди: аспартат аминотрансфераза (АСТ) ва аланин аминотрансфераза (АЛТ) - Райтман-Франкел усулида, гидроксиди фосфатаза - нитрофенил фосфат билан бирлашган усул билан (Белгияда CYPRESS Diagnostics) аниқланди. (БА-88 А анализатори (Mindray, P.R.China). Қоннинг батафсил таҳлилига кўра гемоглобин, эритроцитлар, тромбоцитлар, лейкоцитлар ва бошқа гематологик параметрларнинг таркиби ўрганилди. 130 кунлик ёшига қадар тажрибада **Пробиокорм** препаратининг ёш ўсувчи қуён организмига таъсири ўрганилди. Олиб борилган тадқиқот натижаларига кўра, ҳайвонларнинг жун тўқималари майин бўлиши, озуқани иштаха билан ейиши ва ҳаракатчанлик фаолиятини сақлаб қолиши аниқланди. Пробиокорм пробиотик препарати берилган тажриба гуруҳи қуён болаларининг қон таркибидаги эритроцитлар, лейкоцитлар, тромбоцитлар ва гемоглобин миқдори статистик жиҳатдан сезиларли даражада фарқланмаган назорат гуруҳига нисбатан катта фарқ қилмади ва физиологик нормада бўлди. Пробиокорм препаратини қўллаш қон зардобиде гемоглобин, эритроцитлар миқдори бир оз ошганлигини аниқланиб физиологик меъёрда даражасида бўлганлигини кўрсатди, бу қон таркибидаги шаклли элементларнинг ташкил қилувчи функциянинг барқарорлигини кўрсатади. Қон таркибидаги лейкоцитлар миқдори тажриба бошланишида ва 120-кунлик ёшида гуруҳлар ўртасидаги фарқлар ўрганилди. Барча

Ўрганилаётган даврда ядро шаклларининг умумий нейтрофил сони физиологик меъёрнинг куйи чегараларида бўлганлиги аниқланди. ПроБиоКорм препарати биостимулятор таъсирида тананинг мудофаа механизмлари фаолияти кучайганлигини кўрсатади. Тажриба давомида барча нейтрофиллар шакллари йиғиндиси физиологик норманинг пастки доирасида бўлди. Тажриба гуруҳида ПроБиоКорм препаратини қўллашдан бир ой ўтгач, базал шароитларда ФП нинг сезиларли ўсиши назорат гуруҳига нисбатан бир баробарга ошди, бу кўрсаткичлар уларнинг организмда қон нейтрофилларининг ассимиляция жараёнини фаоллашганидан дарак беради. Тажриба гуруҳлари ҳайвонларнинг қон таркибида фагоцитарлик индекс қийматлари базал даражасидан бир оз ошиб 120-кунлик ёшига келиб тажриба гуруҳидаги қуёнларда қон таркибининг шаклли элементлари сезиларли даражада ўзгарди.

И-жадвал

ПроБиоКорм препаратининг қуёнлар ривожланишига ва тана массасига таъсири (тирик вазни, г.)

Тажриба гуруҳлари	90-кунлик ёшида	100-кунлик ёшида	110- кунлик ёшида
назорат	2200 г	2320 г	2500 г
тажриба	2500 г	3080 г	3420 г

ПроБиоКорм препаратини қўллаш 10 кундан бошлаб ҳайвонларнинг ўсишини тезлаштирди, уларнинг умумий физиологик кўрсаткичларига ижобий таъсир қилди. Қуёнларнинг тана вазнини ошишига олиб келди. Назоратда қуёнлар 100 кунлигида тажриба гуруҳидаги қуёнларга нисбатан 580 г-га, 110 кунлик ёшига келиб 920 г-га, бутун тажриба давомида назорат гуруҳига нисбатан тажриба гуруҳи қуёнлари 1,5 кг-гача ортиқча вазн тўплашига эришилди. Хулоса қилиб айтиш мумкинки, барча гуруҳидаги қуёнларнинг бутун тажриба давомида ўсиши юқори бўлиб, айниқса тажриба гуруҳи қуён болаларининг **ПроБиоКорм** препарати кунлик ўсишига ижобий таъсир кўрсатди. Тадқиқотларимизда ўсувдаги қуёнчаларни ўртача тирик вазни ўсишини ўзга тадқиқотчилар тажрибалари билан таққослаш шуни кўрсатадики, қуёнчаларни турли ўсиш ва жадал боқиш давлари бўйича ўртача тирик вазни ўзга тадқиқотчилар натижаларига мос келди. Тадқиқотлар давомида қуёнларда ҳеч қандай касаллик ва ўлим ҳолатлари кузатилмади. Ушбу маҳаллий пробиотик озиқа қўшимча чорвачилик соҳасида қишлоқ хўжалиги ҳайвонларини маҳсулдорлигини оширишда, антибиотик ўрнида зарарсиз восита сифатида, иммунитетни рағбатлантирувчи самарадор биопрепарат сифатида қўллаш имкониятларига эга.

REFERENCES

1. Fu Haw Lee, Suet Ying Wan, Hooi Ling Foo, Teck Chwen Loh, Rosfarizan Mohamad, Raha Abdul Rahim and Zulkifli Idrus. Comparative Study of Extracellular Proteolytic Cellulolytic and Hemicellulolytic Enzyme Activities and Biotransformation of Palm Kernel Cake Biomass by Lactic Acid Bacteria Isolated from Malaysian Foods 3. Journal List Int J Mol Sci Int J Mol Sci. 2019 Oct; 20(20): 4979
2. Nursyafiqah A. Mohamad Zabidi, Hooi Ling Foo, Teck Chwen Loh, Rosfarizan Mohamad and Raha Abdul Rahim Enhancement of Versatile Extracellular Cellulolytic and Hemicellulolytic Enzyme Productions by Lactobacillus plantarum RI 11 Isolated from Malaysian Food Using Renewable Natural Polymers Journal List Molecules. 2020; 25(11): 2607.

3. Loredana Tarraran, Roberto Mazzoli Alternative strategies for lignocellulose fermentation through lactic acid bacteria: the state of the art and perspectives Review FEMS Microbiol Lett 2018. №365(15).
4. Ноздрин Г.А., Иванова А.Б., Ноздрин А.Г. Теоретические и практические основы применения пробиотиков на основе бацилл в ветеринарии // Вестник НГАУ. – 2011. – Т. 21. – № 5. – С. 87-95.
5. Миронова И.В., Косилов В.И. Переваримость коровами основных питательных веществ рационов коров черно-пестрой породы при использовании в кормлении пробиотической добавки Ветоспорин-актив// Известия Оренбургского государственного аграрного университета. – 2015.
6. Cheng G., Hao H., Xie S., Wang X., Dai M., Huang L. and Yuan Z. Antibiotic alternatives: the substitution of antibiotics in animal husbandry //Front. Microbiol.,- 2014. -№5. –P. 69-83.